

DIVULGACIÓN PEDAGÓGICA FILOSÓFICA

CABAÑAS BENJAMÍN ELÍAS

Ensayo sobre la visión biológica de la adolescencia: el aporte de Arnold Gesell

Cambios físicos, hormonales y conductuales en el desarrollo adolescente

Autor: Cabañas Benjamín Elías

Año: 2025

La adolescencia es la etapa donde suceden grandes cambios físicos, hormonales y conductuales para el sujeto, estos cambios marcan el proceso transitorio de la niñez hacia la adultez. Arnold Gesell, psicólogo y pediatra estadounidense, aborda este periodo transitorio desde una perspectiva biológica, haciendo énfasis en como la maduración del cuerpo y del sistema nervioso condiciona el desarrollo del sujeto. En este ensayo se analizará su visión, destacando los cambios típicos de la adolescencia y la suma importancia del ritmo individual de maduración.

A.D.11

Aquí comienza la adolescencia. El paso del niño de 10 años a la adolescencia se da de forma gradual: desaparece el niño y comienza la afirmación de su personalidad, con síntomas de curiosidad y sociabilización.

Es inquieto, charlatán e investigador. Padece un hambre voraz y tiene apetito constantemente, no solo de comida sino también de nuevas experiencias. Formula cada vez más preguntas sobre los adultos.

No les gusta estar solos y les encanta discutir. Presentan nuevos impulsos y estados de ánimo que llevan a una vida emocional mucho más intensa (risa, cólera, mal humor, arrebatos). Sus reacciones emocionales son ingenuas o inocentes.

Su organismo está en pleno desarrollo y transformación, física y anímicamente. Esto los fatiga rápido, lo que los vuelve objetivos, minuciosos, serios, sinceros y amigables.

La afirmación de su identidad se manifiesta en disputas con sus hermanos, rebeldía ante los padres y resistencia a cumplir tareas encomendadas: *“Soy libre, ¿por qué debo hacer lo que me dicen?”*. Les gusta la contradicción, aunque esto no significa que no sientan afecto hacia sus padres. Conservan un fuerte deseo de lealtad y apego hacia el hogar.

En la escuela suelen desenvolverse mejor, ya que no deben luchar con hermanos ni cumplir tareas domésticas.

Muestran gran curiosidad, pero también aparece el inicio del rechazo al sexo opuesto. Los varones buscan vincularse con varones, y lo mismo sucede con las niñas. El juego sigue siendo muy necesario.

Desarrollan confianza en sí mismos y su conciencia crece día a día.

A.D.12

No hay cambios drásticos respecto a los 11 años.

Son grandes conversadores, tratan temas más abstractos y comienza a surgir la racionalidad junto con la visión del *yo*. Tienden a ensanchar su conciencia, es decir, a hacerse más conscientes de sí mismos, lo que les permite relacionarse mejor con los demás y ser menos ingenuos.

En las niñas puede aparecer el interés por cuidar bebés de meses.

Les atrae la competencia (debates, juegos, discusiones), lo que también despierta una gran empatía hacia los demás: quieren saber qué piensan y sienten.

Son controladores de sus sentimientos y de su futuro, al que tienden a sobrepensar.

El niño de 12 años puede parecer un adulto en miniatura por su forma de pensar y sentir, aunque todavía no lo es. Se caracteriza por su entusiasmo, empatía, buena voluntad, conocimiento y la creencia en un dominio sobre sí mismo.

A.D.13

Cada año aparece un incremento en la madurez, pero en esta etapa el crecimiento es muy notorio y complejo. Aquí ya está en plena adolescencia.

Se vuelve callado, menos comunicativo, piensa y sueña solo, lo que lo hace menos amistoso; aunque en la escuela puede mostrarse distinto.

Crítica a sus padres y suele retraerse sobre sí mismo, buscando rumiar en privado sus asuntos. No busca la soledad por placer, sino para proteger su intimidad. Esta creciente conciencia

forma una fuerte voluntad: es reflexivo y habla menos que a los 12 años. Sus estados anímicos son intensos y penetrantes, dirigidos más hacia sí mismo.

La voz se vuelve más grave y la mirada más crítica. Disfruta del pensamiento racional, basado en dudas, lo que lo hace sensible a las críticas que rumia constantemente.

Los hermanos siguen siendo un problema, al igual que los padres. Evita muestras de afecto como abrazos, aunque sí cuida de hermanos pequeños (menores de 6 años).

Su imagen le importa: le interesa la impresión que causa en los demás. Es más selectivo al elegir amistades y forma juicios sobre la edad de los otros (considera “niños” a los de 11 y 12). En las niñas, la primera menstruación suele darse entre los 11 y 12 años.

A.D.14 – Espíritu Gregario

El clima emocional da un giro y evoluciona: se hace más expresivo, se retrae menos, es más alegre, abierto, franco y comunicativo.

Este cambio se debe a la seguridad en sí mismo. Reconoce “su vida” y adquiere una actitud más madura frente a los adultos, aunque los considere anticuados.

Con los hermanos pequeños (menores de 5 años) muestra cuidado, mientras que con los de 11 años el vínculo es menor. Prefiere resolver los problemas con diálogo.

El espíritu gregario aparece con más fuerza: desea integrarse con los demás, ser popular, tener amigos y ser reconocido. Esto lo lleva a participar en asociaciones, clubes, juegos y actividades comunitarias. Prefiere relacionarse con su mismo sexo, aunque una minoría comienza a salir con el sexo opuesto.

La maduración mental lo coloca en una franja entre lo básico y lo orientado, con necesidad de ocupar un lugar en el grupo y, al mismo tiempo, avanzar en su individualidad.

Su conocimiento de sí mismo es mayor. Se interesa por aspectos científicos y comienza a adquirir saberes por sí mismo. Se desarrolla físicamente y aparece la conciencia sexual: distingue claramente entre hombre y mujer.

Elabora su propio sentido de la moral: identifica lo que está bien y mal, guiándose por el sentido común. Además, pone énfasis en la importancia de la vida, pues quiere “vivir la vida”.

A.D.15 – La quiebra de los 15

Desea comprenderse a sí mismo y que lo comprendan. Desarrolla cierta apatía ligada a la reflexión sobre sus estados anímicos e íntimos, que ocupan un lugar importante.

Suelen ser serios, tranquilos y reflexivos, en contraste con los impulsos y arranques de los 14 años. Buscan precisión, lo que los hace parecer perfeccionistas. Su madurez crece por la conciencia del *yo*, el espíritu de independencia y la lealtad a sus grupos de pertenencia.

La tendencia a separarse del grupo familiar es alta. Mantienen una “guerra fría” con los padres porque creen que estos tienen juicios negativos sobre ellos, idea reforzada por las quejas constantes. Se sienten presionados por los grupos, pero saben que no pueden evitar verse envueltos en ellos.

Su espíritu de independencia no reniega de los grupos: consideran compatible el deseo de independencia con la lealtad. Sin embargo, los padres suelen incomprender esta tensión y fuerzan vínculos, lo que genera presión y angustia.

En esta edad aparece la llamada “quiebra de los 15”: un breve período de desaliento motivado por críticas desordenadas hacia sus vidas.

Reflexionan para buscar soluciones pragmáticas aplicables en sí mismos, pues les interesa su personalidad. Se sienten atraídos por consejos o información sobre ello.

Las chicas suelen ser más responsables que los varones, sobre todo en el cuidado personal. Les importa la paz interior y la de su entorno.

Con sus hermanos la relación mejora, y los grupos adquieren mayor importancia y número. Su sentido ético está más definido, se rodean de pares semejantes y valoran la verdad, aunque a veces la omiten por creer que no serán comprendidos.

A.D.16

Poseen cada vez más confianza en sí mismos junto a una mayor autonomía. Parecen al fin independientes, aunque no lo son del todo. Desean que sus padres sigan su camino y los dejen seguir el suyo.

Son más tolerantes y se interesan mucho por las personas, por eso esta edad es la de fiestas, excursiones, reuniones, bailes y música compartida.

Los varones cultivan grupos basados en intereses comunes; las chicas buscan confidentes. Comienzan a pensar en el futuro: ellas tienden a interesarse por carreras humanísticas y ellos por ciencias e ingenierías.

Controlan mejor sus emociones: los varones tienden a reprimirlas, las chicas a expresarlas. Asumen las normas de conducta, aunque las consideren rígidas. Generalmente son alegres y optimistas.

No les gusta recibir consejos de los padres y se alejan de ellos. Sienten un fuerte deber hacia su propio ser, como síntoma de autonomía.

El interés por el sexo opuesto crece, pero conservan independencia emocional para no sentirse atados. Desean actuar conforme a lo que piensan, sienten y desean. Cuando no se sienten seguros de sus decisiones, se dejan arrastrar por sus amigos.

Reflexión Final

Comprender el proceso de la adolescencia desde la mirada biológica de Arnold Gesell no implica una reducción del joven a una mirada únicamente anímica, anatómica y psicológica, dejando de lado su historia personal u vivencias, sino reconocer que en cada cambio habita una transformación profunda: la búsqueda propia de un ser. La maduración que describe el autor A. Gesell no es solo orgánica sino un despertar racional en medio del crecimiento. Cada etapa con sus contradicciones propias, nos deja en evidencia una vida no-impuesta y no-ensayada sino una que se mueve en su propio tiempo. El educador u observador que sepa contemplar esto mediante la paciencia y respeto se convierte en el testigo del proceso humano, no en el juez.

La lección de A. Gesell nos indica que la naturaleza del desarrollo humano necesita tiempo, comprensión y espacio. Acompañar al adolescente durante este proceso es, entonces, aprender a acompañar la vida a su propio ritmo: el de la maduración.

Bibliografía

Gesell, A. (1987). *El adolescente de 10 a 16 años*. Paidós.